

DRAW Synthesis

Anexo de resultados 1

J.A. Vertedor-Romero

J.A.Vertedor-Romero

 <https://orcid.org/0000-0003-3418-9959>

DRAW-Synthesis: dibujo, psicoacústica y medios digitales. Una práctica de aprendizaje experiencial desde el ámbito de las Bellas Artes:

Anexo de resultados I (26 de junio de 2025)

El presente trabajo recoge la muestra de la breve experiencia que se desarrolla en el capítulo de libro titulado, Draw-Synthesis: dibujo, psicoacústica y medios digitales. Una práctica de aprendizaje experiencial desde el ámbito de las Bellas Artes. Publicado en Herrero, M. (2025). *Temperatura y trazo. Dibujos y transversalidad en las industrias creativas*. Editorial Tirant Lo Blanch. Las siguientes páginas muestran las respuestas del alumnado participante.

Al tratarse de una experiencia con un nivel de participación aún tan escaso, se entiende que no pueden obtenerse unas conclusiones demasiado claras, como se expone en el texto publicado. No obstante, se desprende de esta aproximación experiencial la importancia del sonido en el ámbito creativo como estimulador psíquico más allá de una música que pueda interesarnos. La relación entre nuestro movimiento y el sonido provocado por el trazo de los diferentes materiales muestra reacciones interesantes a nivel cognitivo durante el proceso creativo, como se desprende de las respuestas recogidas en este documento.

Me gustaría agradecer al Profesor Catedrático de Universidad, Isidro López Aparicio su apoyo y disponibilidad en la elaboración de esta propuesta que como se indica en el capítulo, se desarrolla dentro de su asignatura de dibujo en la Universidad de Granada durante mi estancia de investigación con una Beca Margarita Salas (2022-2023).

Estudiante: No

Questionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? *21*

2. ¿Con qué género te identificas? *Mujer*

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Me ha interesado especialmente la experiencia con la mano contraria a la que suelo utilizar y su combinación con el sonido del trazo. Creo que, al no estar condicionado por mi mano dominante, he podido concentrarme más en la experiencia del sonido y conectar más con mi propio cuerpo mientras dibujaba.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Creo que me gustaría investigar más y concentrarme más durante mi proceso de creación.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5
- ¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Realizar dibujos libres en relación con el sonido del trazo

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? Mujer

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

Dibujo

Pintura

Fotografía

Sonido/Música

Escultura

Creative Coding

Otros (indica cuál): Digital

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

Izquierda

Ambas

Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: Si

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Eres más consciente de lo que haces escuchando el sonido

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Una videocreación donde se amplifique el sonido

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Dibujar con los ojos cerrados pero escuchando con unos auriculares lo que estamos haciendo

Estudiante: Si

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Ha sido muy interesante porque era el sonido del mismo trazo que estaba haciendo el que me quería a hacer el siguiente

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? **20**

2. ¿Con qué género te identificas? **Femenino**

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Me gusta sentir la experiencia artística como un juego

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

He sentido una mayor ~~inmersión~~ inmersión, además de coordinación con mi cuerpo. Por otro lado, no sé si que quería hacer en cuanto a resultado, simplemente estaba experimentando.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Ya me había percatado del ritmo en el dibujo

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Exponer estos sonidos acompañando a la obra

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Pintura Inmersiva

Estudiante: NO

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20
2. ¿Con qué género te identificas? MASCULINO
3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?
 - Dibujo
 - Pintura
 - Fotografía
 - Sonido/Música
 - Escultura
 - Creative Coding
 - Otros (indica cuál):
4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?
 - Izquierda
 - Ambas
 - Derecha
5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

NO HE entendido el cambio de mano en ~~esta~~ relación al sonido, aunque ambos me parecen interesantes. En cuanto a la experiencia conjunta, me he parecido algo aturdida y ~~me~~ aunque cuando atiendes al sonido aparecen nuevas expresiones y es imposible, al menos para mí establecer ritmos. he descuidado el dibujo en un sentido más enfocada a lo obra final. Puede ser una ~~otra~~ experiencia interesante

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Simplemente al notar este cuestionario estoy prestando más atención al sonido al escribir.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5
- ¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

creo que en mi caso más que proyecto pensaría en herramientas para conseguir nuevas lecturas expresivas

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

trabajar más escuchando el trazo y ver que posibilidades, lecturas y procesos podría implementar en mi trabajo

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? *23 años*

2. ¿Con qué género te identificas? *Femenino*

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

Dibujo

Pintura

Fotografía

Sonido/Música

Escultura

Creative Coding

Otros (indica cuál): *audiovisuales, arte textil*

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

Izquierda

Ambas

Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

- Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
- Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
- La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
- El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
- Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
- Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
- Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
- Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
- La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
- Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
- Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

A pesar de estar interesada en el sonido como material, lo suelo trabajar de forma más independiente (al menos en el ámbito del dibujo). Es interesante esta coordinación y la forma tan experimental, sin pretensiones, en la que se ha hecho el ejercicio para ser verdaderamente consciente de la relación cuerpo-trazo-sonido.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

- El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
- La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
- Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Ha obligado Me ha obligado a concebir el dibujo que hacía de una forma más global y desinhibida, sin buscar un resultado concreto, sino más bien, una variedad de ritmos y texturas sonoras, porque lo he querido abordar así y no buscando una composición determinada.

- A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

No se me ocurre ninguno en concreto, pero creo que es una forma de documentar la impronta de un artista en su obra que se puede añadir a la recopilación de un proceso artístico, aunque no forme parte necesariamente del resultado final.

- Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Me interesa cualquier cosa que ponga en sonido como material trabajable, ya sea grabado en el momento y emitido, o modificado en tiempo real, etc. Es especialmente interesante relacionar lo sonoro con una materialidad y esta con nuestro propio cuerpo.

Questionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 21

2. ¿Con qué género te identificas? ~~VARON~~ MUJER

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Me gusta en el retrato femenino y la geometría y representación de los mosaicos Noroní.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Me ha hecho ser más consciente del momento en el que estaba dibujando, conectándome de una manera muy diferente al trazo. Me ha hecho desarrollar un movimiento gestual más de una manera más presente en la práctica.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Me hace ver que tengo que ser consciente de cómo lo veo cuando dibujo.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Sonidos relacionados con la música árabe, el sonido del agua y todo lo relacionado con el agua, muchas se relata el uso del agua, con un pulsera, a modo de estimulación a la hora de realizarlo.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Experimentar mi manera de ejecutar, y la sensibilidad con que se realiza.

Questionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 21

2. ¿Con qué género te identificas? mujer

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- creación de esculturas con alambre

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Lo que más me ha afectado ha sido en la manera de trazar, ya que al escuchar el sonido he sentido la necesidad de relacionar un tipo de trazo con un sonido y crear una melodía. Los puntos condicionan en el tipo de dibujo a la hora de hacerlo.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

En lo que más prestas detalle a la hora de hacer el experimento es en la manera de trazar.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Se podría hacer una performance en la que varias personas con unos auriculares dibujen y puedan percibir el sonido de las demás a la misma vez que el suyo propio.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

La propuesta que he dicho en la pregunta anterior y también probar con diferentes técnicas para escuchar cómo suena cada una.

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? Femenino

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

Dibujo

Pintura

Fotografía

Sonido/Música

Escultura

Creative Coding

Otros (indica cuál): Diseño

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

Izquierda

Ambas

Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Ha sido muy inmersivo y como persona con neurodivergencia me ha ayudado a concentrarme más y a prestar más atención al dibujo (tengo déficit de atención), por lo tanto me pareció una experiencia útil a la hora de trabajar.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Porque me ha ayudado a concentrarme mejor en el dibujo.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Cualquiera, al ser neurodivergente me ha ayudado a concentrarme mejor y por ende podría ser aplicada a todas las áreas de creación artística para trabajar mejor.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Un ambiente tranquilo con libertad de técnicas libres en un espacio tranquilo

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes?

20

2. ¿Con qué género te identificas?

Mujer

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

Dibujo

Pintura

Fotografía

Sonido/Música

Escultura

Creative Coding

Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

Izquierda

Ambas

Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Diseño de reproducción y animación

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: No

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Es interesante apreciar el impacto sonoro de una obra artística y, más adelante, me gustaría poder comentar el sonido después de la creación artística, de manera que no se trate de verla sino de escucharla.

Estudiante: No

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta: Necesitaría más pruebas para poder aplicarlo y experimentarlo en mayor medida para compararlo entre lo aprendido académicamente y este ejercicio

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Tratar de imitar un sonido mediante el trazo como por ejemplo efectos de ambiente.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Componer una melodía y ponerle letra

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 21

2. ¿Con qué género te identificas? Hombre

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

Dibujo

Pintura

Fotografía

Sonido/Música

Escultura

Creative Coding

Otros (indica cuál): Escritura

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

Izquierda

Ambas

Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Escribir

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: Ángel López Martínez

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

- Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
- Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
- La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
- El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
- Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
- Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
- Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
- Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
- La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
- Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
- Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Pues de todos los años que llevo dibujando nunca había prestado atención al sonido, o a éste como resultado del propio dibujo, así que ha sido muy guay prestar, por primera vez, atención a eso y a todo lo que se genera tras su escucha y mediante esta.

Estudiante: Ángel López Martínez

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

- El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
- La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
- Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Creo que sí pero sobretodo ha aumentado la percepción en cuanto a las cosas que rodean al propio dibujo, cómo el sonido que genera.

- A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

No he pensado en ninguno pero desde luego creo que es algo interesante, sobretodo a la hora de experimentarlo.

- Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Por ejemplo, sonido en escultura, que creo que es una práctica artística bastante sonora.

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 22

2. ¿Con qué género te identificas? MUJER

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

AHORA MISMO LO QUE MÁS ME INTERESA ES
LA ILUSTRACIÓN Y EL CÓMIC. ADEMÁS
ME ESTOY INTERESANDO EN CREACIÓN DE
PERSONAJES.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

AL PRINCIPIO PENSABA MÁS CADA TRAZO, PERO MEDIANTE MÁS TIEMPO PASABA MÁS ME DEJABA LLEVAR POR EL SONIDO QUE POR EL VISUAL.

ADEMAS DIBUJAR CON LA MANO IZQUIERDA ME HA AYUDADO A NO HACER TODO PERFECTO Y ME HA DADO MÁS LIBERTAD

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta: ES BÁSICAMENTE LO QUE PUJE EN LA OTRA HOJA. EN GENERAL ME HA AYUDADO A NO PENSAR EN SI ESTÁ BIEN O MAL. SI NO DEJARME LLEVAR.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

EN GENERAL SUELO DIBUJAR MEJOR / TENGO MÁS INSPIRACIÓN A LA HORA DE DIBUJAR CUANDO ME PONGO MÚSICA Y MUCHAS VECES INCORPORO MUCHA LETRA O MOVIMIENTOS DE LA MÚSICA A MIS DIBUJOS.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

ME GUSTARÍA LLEVARLO A GRAN TAMAÑO, PIENSO QUE DARÍA MUCHA MÁS LIBERTAD SI NO TUVIERAMOS QUE HACERLO "DENTRO DE UNA HOJA". ALGO ASÍ COMO LIBRE.

Estudiante: Nº

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas?

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

El sonido ha hecho que me centre muchísimo más en el trazo y que movimiento realizaba, para que sonara de una forma u otra, no me enfocaba en cómo o que estaba dibujando, sino solo me centraba en el sonido que se producía, por lo que creo que es una oportunidad para plantearnos nuevas formas de expresión en el dibujo.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Yo creo que ahora me concentro más en cómo se han producido esos trazos y que movimientos realizaría el artista a la hora de crear ese dibujo.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Ponerme a dibujar con el sonido producido mio anteriormente o de otra persona, y ver si mi nuevo dibujo se vería influenciado por esos sonidos.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Como el sonido de otras cosas pueden influenciar en nuestros trazos.

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? *19 años*

2. ¿Con qué género te identificas? *femenino*

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía —
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Principalmente me interesa el mundo audiovisual y el cine por lo que la fotografía tiene un papel importante en mi proceso creativo.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Creo que al poder escuchar el trazo de manera amplificada ha sido mas facil ser consciente de la precisión e intensidad que utilizo en este. Además creo que ayuda a que estés más en sintonía e inmerso en lo que estás dibujando.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

realmente creo que ahora prestare mas atención al propio trazo o al menos intentar ser mas consciente de el a la hora de dibujar.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

me gustaría haber un proyecto únicamente centrado en el sonido de este.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

el experimentar con diferentes técnicas y sus sonidos dependiendo también del soporte en el que se utilicen. Creo que ayudaría a entender como funcionan los materiales que usamos a la hora de crear proyectos.

Questionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? hombre

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Durante la experiencia he querido experimentar con los diferentes sonidos que produce el trazo, dejándome influenciar por el sonido anterior y así con el siguiente. También durante la experiencia he dejado de ser consciente de las formas, por lo que me ha resultado difícil realizar una creación artística compleja, pero si me ha ayudado a saltarme y dejarme llevar por el momento.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Durante la experiencia he estado más pendiente al sonido que a la observación del dibujo en sí.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Un posible proyecto sería una especie de performance en directo con sonidos del mundo marino en el que experimentar con el dibujo.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Jugar con diferentes técnicas y expresiones artísticas, no solo el dibujo, sino también pintura y escultura.

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? Femenino

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Experimentación positivo y negativo de formas.
- Trabajo por capas y reservas.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

A la hora de enfrentarme al papel he tenido otro factor en cuenta que, en cierta forma, me ha condicionado a la hora de qué tipo de trazo (sonido) quería escuchar.

Más que representar formas o trazos quería dibujar el sonido que me apetecía escuchar.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Más que la expresividad, he atendido a la melodía que se genera.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Crear una "canción" a partir del sonido de los trazos

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Poder experimentar con el movimiento, precisión, fuerza del trazo.

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? *24*

2. ¿Con qué género te identificas? *Neoliberal*

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Con la mano derecha he experimentado más con la presión del trazo, las formas han estado más contenidas. Con la izquierda lo contrario, formas un poco más sueltas, probando distintas velocidades. Ayuda a ser más consciente de los movimientos y lo que reflejan en el papel.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Gracias al sonido, se es mucho más consciente de la forma en que se ejecuta el trazo, en mi caso sobretodo en cuanto a velocidad y presión.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Un soporte grande sobre el suelo y dibujar sobre él usando el cuerpo

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Experimentar con el trazo olvidando las formas.

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? *20*

2. ¿Con qué género te identificas? *masculino*

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

Dibujo

Pintura

Fotografía

Sonido/Música

Escultura

Creative Coding

Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

Izquierda

Ambas

Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Gestión cultural del arte a pie de calle en las ciudades.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

El hecho de escuchar mis trazos me hizo escuchar conforme a él, el proceso de mi dibujo fue el deseo de ir advirtiendo los distintos sonidos dependiendo de la intensidad, velocidad y dirección del trazo, más que con una intención estética o compositiva. Si aunamos todo esto creo que se puede dar lugar a grandes creaciones.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Escuchar tu trazo te hace más consciente del mismo, y te integra de mayor manera en lo que estás haciendo, pero sin referente usual la concentración es plena.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Creación de composiciones a partir de trazos y manchas abstractas generados con este método que posteriormente son introducidos en programas informáticos que en su edición puedan conformar obras de finales de gran riqueza.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Según lo expuesto anteriormente, me gustaría un taller en el que poder dar ampliar de forma digital los pases resultantes de dibujar con este método.

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes?

20

2. ¿Con qué género te identificas?

MUJER

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

Dibujo

Pintura

Fotografía

Sonido/Música

Escultura

Creative Coding

Otros (indica cuál): CANTAR

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

Izquierda

Ambas

Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

LA CERÁMICA, Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

He observado como mi trazo y mi dibujo pueden mejorar

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Crear una escultura sonora al tacto y soene diferente dependiendo de donde se toque

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Explorar la escultura

Questionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20 años
2. ¿Con qué género te identificas? Hombre
3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Al contrario del dibujo tradicional, tiendo al dibujo digital, especialmente al diseño de personajes y escenarios, orientado a videojuegos.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Al escucharme hacer todos y cada uno de los trazos, me siento más consciente del dibujo y su producción.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

El dibujo y su desarrollo es impulsado por la adición del sonido.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Un ejercicio similar pero orientado a la pintura podría ser interesante.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Impulsar aún más el uso del sonido, incluso dibujando a ciegas.

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 21

2. ¿Con qué género te identificas? Masculino

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

Dibujo

Pintura

Fotografía

Sonido/Música

Escultura

Creative Coding

Otros (indica cuál): No tengo una clara

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

Izquierda

Ambas

Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Principalmente me centro en lo que me proporciona la carrera.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: NO

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Mientras dibujo, normalmente, escucho música, tengo los auriculares puestos, y no me centro en el sonido que estoy haciendo, sólo en lo que veo, me ha resultado curioso el dejar la música a un lado para escuchar mi propio trazo, en cierta manera, refleja cómo estoy, qué busco, podría ser interesante llevarlo a otras ramas como la escultura o la pintura.

Proyecto: DRAW-SYNTHESIS

Ver 1.00, 1 de noviembre, 2023
Página 2 de 3

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Es la primera vez que me pongo conscientemente a escuchar mi propio trazo, creo que podría tenerlo más en cuenta a partir de ahora.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Podría escuchar el sonido antes de dibujar, y tras escucharlo dibujar según lo que te pueda haber transmitido.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Cómo los sonidos influyen en nuestra manera de actuar, ¿cómo será para personas sordas?

Proyecto: DRAW-SYNTHESIS

Ver 1.00, 1 de noviembre, 2023
Página 3 de 3

Estudiante: Se

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? Masculino

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Estudio en la rama de animación

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: Se

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

- Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
- Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
- La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
- El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
- Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
- Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
- Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
- Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
- La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
- Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
- Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Creo que esta práctica abre un nuevo camino de posibilidades a la hora de percibir la obra de arte, pues ya no sólo importa su concepto y su posibilidad, sino también su sonoridad.

Estudiante: Se

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

- El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
- La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
- Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Necesitaria más tiempo de experimentación para comprobarlo.

- A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5
- ¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Quisiera una serie de dibujos de mancha y línea cuyo foco principal fuera el sonido que hacen

- Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

La experimentación con el sonido cambiando las técnicas

Estudiante: Sí

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 22

2. ¿Con qué género te identificas? Mujer

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

Dibujo

Pintura

Fotografía

Sonido/Música

Escultura

Creative Coding

Otros (indica cuál): Canto

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

Izquierda

Ambas

Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

El cómic y la novela gráfica.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Me ha resultado muy relajante dibujar y escuchar los trazos. Tienes que estar más atento a la presión que ejerces. Por lo general tiendo a apretar demasiado, y con este ejercicio me he dado cuenta.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Escuchar al cuerpo mientras se dibuja. ~~Dependiendo de~~ No es lo mismo dibujar cuando uno está relajado a dibujar bajo algún estrés o presión.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Unir el dibujo con la música y la pintura.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Dibujo a gran escala. Utilizar música.

Estudiante: Si

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? Hombre

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Me gusta trabajar adaptando toda la parte física de la obra, desde la forma hasta el material, totalmente a la idea que contiene

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: Si

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Esta experiencia me ha afectado a nivel de conciencia sobre mis movimientos. Sin embargo, el estímulo sonoro es tal que toda mi atención se ha localizado en este y no me ha permitido reflexionar sobre el propio dibujo ni tomar conciencia sobre mis trazos.

Estudiante: Si

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Toda mi atención estaba presta en el sonido y casi nada en el dibujo.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Experimentación

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Mi forma de integrar sonido y trazo a partes iguales

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? Femenino

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: Sí

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Es una experiencia que recomendaría a cualquier persona que esté en medio de un proceso artístico o búsqueda de nuevos conceptos. El hecho de percibir el dibujo más allá de la vista y el tacto, ha abierto una posibilidad en mí de conocimiento e interés.

Estudiante: Sí

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta: *ha abierto posibilidad de tratar puentes de ideas e imaginación.*

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5
- ¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?
Más experiencias sonoras, quizás vibraciones en los pies.

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? MUJER

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Me gusta percibirme como una artista polifacética.
Me gusta todo y lo hago todo.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Questionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Creo que en esta carrera se desarrolla poco o nada del potencial que tiene el sonido y es un desperdicio. Creo que el sonido ayuda a experimentar con la expresividad del trazo y la liberación experimental.

Estudiante: _____

Questionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Me he dado cuenta del apatamiento de mi propio trazo al conectar en exceso el movimiento del trazo. Me ha ayudado a entender la importancia de la libertad y expresividad de movimientos.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Lo voy a usar para volver a hacer un proyecto de dibujo nuevo más, pero si así fuera creo que trataría de dibujar mediante las ondas sonoras de alguna manera (diferencia en unos pros, gomas, bajos, altos...)

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

La anteriormente mencionada experimentación con ondas sonoras.

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? Mujer

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

En mi caso, más que ~~ser~~ como condicionante en mi dibujo el sonido me ha servido para darme cuenta de la soltura de mi trazo.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

El sonido me ha servido para tomar conciencia de ideas como la seguridad de un trazo

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Se podría grabar el ~~trazo~~ ^{sonido} creado durante el proceso de varios dibujos para tener la comparativa de cada dibujo con su respectivo audio

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Creo que se podría realizar la primera práctica pero de forma totalmente individual para que cada uno tome conciencia de su propio trazo.

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? Masculino

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Lo que más me interesa actualmente es el cómic.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Me he dejado llevar por el sonido y el ritmo que creaba yo mismo con los trazos. No me he centrado tanto en el dibujo, sino en la experiencia que se crea en torno a él, siendo esto lo opuesto a lo que suelo hacer de normal.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Ahora me fijo más en las diferencias de trazos que se pueden hacer, debido a que hacen diferentes sonidos al ejecutarse. El ritmo que se crea de forma involuntaria al dibujar es muy agradable.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

-Una persona dibuja y otea con los pies manchados de tinta o carboncillo tiene que moverse siguiendo el sonido que crea la primera. (Dependiendo de lo grande del papel se moverá más o menos)

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

El movimiento de cuerpo completo que se crea al seguir un ritmo.

Estudiante: GABRIELE ^{SI}
HOXHA

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 21

2. ¿Con qué género te identificas? M

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

Dibujo

Pintura

Fotografía

Sonido/Música

Escultura

Creative Coding

Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

Izquierda

Ambas

Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

NA

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: SI

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

HA DESCONECTADO LA MIRADA DEL DIBUJO
EL DIBUJO EN ESTA EXPERIENCIA PARA MI
FUE MAS CORPORAL Y RITMICO

Estudiante: SI

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

CREO QUE ESTA EXPERIENCIA NO ES CONECTADA
CON LA OBSERVACIÓN. ENTONCES ABRE Y PONE
DIFERENTE PREGUNTAS Y SOLUCIONES

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Estudiante: SI

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20 años
2. ¿Con qué género te identificas? Femenino (Mujer)
3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Me ha resultado complicado prestar atención al dibujo y al sonido a la vez. Sin embargo, me ha gustado la sensación de generar dos cosas al mismo tiempo (línea y sonido).

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Me he hecho más consciente de las posibilidades del dibujo. Puede ser un buen punto de partida para hacer dibujo performativo.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Alguna práctica de dibujo performativo como la que se realizó en clase

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

La relación sonido - trazo.
(NO la ejecución técnica de procesamiento).

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? Femenino

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Me gusta actualmente combinación fotografía, audiovisuales y sonido

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

El poder escuchar mi propio trazo en el primer dibujo me llevo a buscar ritmos sonoros a la hora de realizar trazo. En el segundo, sin embargo, senti mayor libertad respecto al trazo que realizaba, no buscando tanto la creación de un ritmo específico sino viendo qué sentía al escuchar y trazar.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Me ha hecho darme cuenta que lo que escucho está claramente ligado a mi dibujo, la percepción auditiva es clave para él y creo que se puede deducir aspectos de un dibujo, gracias al trazo, y saber qué ambiente sonoro tendría.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Estoy trabajando ya con sonido generado por IA a partir de imágenes fotográficas, creo que sería interesante aplicarlo también al dibujo.

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Exploración con creación de sonido mediante dibujo, el efecto de distintos sonidos en la creación artística, incluso solo el uso del sonido para la creación de dibujos, bloqueando el resto de los sentidos.

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? **13**

2. ¿Con qué género te identificas? **MASCULINO**

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

**ANNE VISUAL. EXPERIENCIAS SENSORIALES Y SINESTÉSICAS.
INFANCIA COMO TEMA EN EL ANNE**

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: _____

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Estudiante: _____

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

HA SIDO UNA EXPERIENCIA SUPER INTERESANTE PERO CREO QUE NOY CUESTA SALIR DE LO INMUESTO Y AUTOMIZADO

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

UNA SEME Y CADENA SONORA EN LA QUE LA GENTE HAGA MÚSICA DIBUJANDO

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE UNA LO SENSORIAL CON LO AUDITIVO TALENTES

Estudiante: NO

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20
2. ¿Con qué género te identificas? Masculino
3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?
 - Dibujo
 - Pintura
 - Fotografía
 - Sonido/Música
 - Escultura
 - Creative Coding
 - Otros (indica cuál): Arte audiovisual
4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?
 - Izquierda
 - Ambas
 - Derecha
5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: NO

Questionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Estudiante: Na

Questionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
 2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
 3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5
- Argumenta tu respuesta:
4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5
¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?
 5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5
¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Estudiante: N/O

Cuestionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? HOMBRE

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Mis intereses se componen por el mundo de la ilustración, dirección creativa y creación artística como visión de trabajo expositivo.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: No

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Estudiante: No

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

1 = Totalmente en desacuerdo
2 = En desacuerdo
3 = Neutral
4 = De acuerdo
5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

No lo he experimentado lo suficiente como para ponerlo en práctica.

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5
¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5
¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Estudiante: NO

Questionario 1: Información personal

1. ¿Qué edad tienes? 20

2. ¿Con qué género te identificas? MUJER

3. ¿Cuál es tu tendencia creativa preferida?

- Dibujo
- Pintura
- Fotografía
- Sonido/Música
- Escultura
- Creative Coding
- Otros (indica cuál):

4. ¿Qué mano utilizas preferiblemente para dibujar?

- Izquierda
- Ambas
- Derecha

5. Si te apetece, puedes compartir información más detallada sobre tus intereses artísticos o creativos actuales:

Me gustaría hacer y desarrollar varios proyectos escultóricos relacionados con el tacto y el material.

- Decide un punto inicial y uno final para trazar una recta entre estos manteniendo una respiración y un tiempo constante. Recuerda que no se trata de unir los puntos consecutivos, la selección del punto inicial y el punto final no tiene que estar relacionada con el punto adyacente al punto inicial.
- Puedes elaborar tantas formas geométricas como quieras. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

- Utiliza la mano contraria a la que acostumbras para dibujar y procede de la misma manera que en el ejercicio anterior.
- En este caso, puedes usar libremente la superficie del papel, por ejemplo combinar el uso de la trama con un estilo de dibujo libre a tu elección. La complejidad de la composición final es libre.
- Puede jugarse con el relleno de las formas, esta elección también es libre y puedes utilizar la técnica que prefieras.
- La opción de trabajar degradados se deja también a la elección de la persona que ejecuta la acción.
- Se recomienda atender al sonido en todo momento y ponerlo en relación con la acción de dibujar.

Estudiante: No

Cuestionario 2: Experiencia sensorial a través del sonido

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. Escuchar el sonido de mi propio trazo de dibujo influyó en la forma en que lo ejecuté. 1 2 3 4 5
2. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser una herramienta valiosa para explorar diferentes estilos artísticos. 1 2 3 4 5
3. La experiencia con el sonido binaural del trazo de mi dibujo me inspiró a experimentar más con la forma y la textura en mis dibujos. 1 2 3 4 5
4. El sonido amplificado del trazo de dibujo influyó en la expresividad de mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
5. Sentir el sonido del trazo de dibujo me hizo apreciar más la conexión entre mi cuerpo y el movimiento. 1 2 3 4 5
6. Prestar atención al sonido me ayudó a desarrollar una percepción amplificada del dibujo. 1 2 3 4 5
7. Pienso que dibujar con la mano contraria a la que utilizo habitualmente mientras escucho el sonido del trazo amplificado puede servir para potenciar mi proceso creativo. 1 2 3 4 5
8. Creo que el sonido del trazo de dibujo puede ser utilizado de manera efectiva en otras formas de creación artística. 1 2 3 4 5
9. La experiencia con el sonido amplificado de mi trazo me ayudó a potenciar mi capacidad de observación a la hora de dibujar haciéndome más consciente de mi dibujo. 1 2 3 4 5
10. Esta relación entre el dibujo y el sonido me ha hecho reflexionar sobre cómo experimento el arte en general. 1 2 3 4 5
11. Esta experiencia ha estimulado mi percepción psicomotriz. 1 2 3 4 5

Por favor, desarrolla una breve reflexión personal sobre tu experiencia con esta práctica y cómo crees que ha podido afectar a tu percepción y a tu proceso creativo.

Creo que esta experiencia me ha ayudado a ser más consciente del sonido, siempre trabajo con música, pero personalmente, aunque me he gustado la experiencia, no trabajaría con este proceso mucho tiempo porque me volvería loca. Pero sí sirve como una fuerte fuente de inspiración

Estudiante: NO

Cuestionario 3: Impacto de la experiencia

Por favor, responde a este cuestionario de manera precisa para poder evaluar tu experiencia con la actividad.

- 1 = Totalmente en desacuerdo
- 2 = En desacuerdo
- 3 = Neutral
- 4 = De acuerdo
- 5 = Completamente de acuerdo

1. El taller me ha aportado nuevos modos de abordar el dibujo. 1 2 3 4 5
2. La experiencia me ha llevado a atender otras maneras de ejecutar el trazo en mi dibujo. 1 2 3 4 5
3. Después de la experiencia mi capacidad de observación con respecto al dibujo ha aumentado. 1 2 3 4 5

Argumenta tu respuesta:

Ha estado bien, pero creo que hubiera sido mejor con un estímulo visual para apreciar la capacidad de observación

4. A partir de lo aprendido me gustaría incorporar técnicas de creación sonora a futuros proyectos de dibujo. 1 2 3 4 5

¿Puedes aportar un ejemplo de un proyecto posible en el que hayas pensado?

Puede ser una buena instalación: unos ~~o~~ meza ~~de~~ alfombras cubiertas con telas y que estas se muevan, siempre me ha gustado sentir el sonido dentro del cuerpo, como cuando estas en un concierto con la música a toda astic.

NO ME ROBEJ LA IDEA

5. Me gustaría asistir a algún taller en el que se pongan en práctica las metodologías de creación artística que se han desarrollado en esta práctica. 1 2 3 4 5

¿Podrías indicar brevemente qué te gustaría poner en práctica en un taller de estas características?

Ir con un porro o los encima, ya que se me agudizan mucho los sentidos personalmente, sobre todo el oído.